

та парафіяльна рада, яка обиралася на парафіяльних зборах [4, 10]. Кошти парафії склалися з добровільних членських внесків, пожертв на різні церковні потреби, а також інших прибутків.

Таким чином, різниця між церковним приходом та українською парафією полягала у системі керівництва церковними справами в середині громади, обранні священнослужителя та мові богослужінь.

Отримавши в користування храм, члени громади повинні були скласти угоду. В ній члени парафії зобов'язувалися берегти надане їм у користування майно і використовувати його, виключно, за призначенням. Брало на себе повну відповідальність за збереження та цілісність майна.

Отже, навесні 1919 р. в Києві були створені три українські парафії. Їм були надані в користування Миколаївський, Андріївський та Софійський собори. Члени новостворених парафій були прихильниками соборноправного церковного устрою, автокефалії, вживання української мови при богослужбових відправах, повернення стародавніх українських церковних звичаїв. Важливим для подальшого розвитку українського церковно-православного руху було те, що його активні учасники, створивши декілька парафій в м. Києві, не обмежилися цим, а об'єдналися у Другу Всеукраїнську Православну Церковну Раду, яка стала організаційним осередком для заснування нових парафій та поширення ідей українського церковного руху.

1. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. — Нью Йорк-К., — С.Бавнд Брук, 1990. — Т. IV. — Ч. 1.
2. Голодний М. Радянське законодавство про релігійні культури. — К., 1974.
3. Державний архів м. Києва (далі-ДАК). — Ф. 6. — Оп. 2. — Спр. 96.
4. ДАК. — Ф. 6. — Оп. 1. — Спр. 49.
5. Литківський В. Відродження церкви в Україні 1917-1930. — Торонто, 1959.
6. Мартирологія українських церков. — Торонто; Балтимор, 1987. — Т.1.
7. Мордвінцев В.М. Російське самодержавство і Українська православна церква в кінці XVII — XVIII ст.: Навч. посібник. — К., 1997.
8. Турченко Ф., Ігнатюха О. Українська автокефальна // Вітчизна. — 1989. — № 12. — С. 166-175.
9. Ульяновський В.І. Церква в Українській Державі 1917-1920 рр. (доба Української Центральної Ради): Навч. посібник. — К., 1997.
10. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі - ЦДАВОВУ України). — Ф. 3984. — Оп.1. — Спр. 12.
11. ЦДАВОВУ України. — Ф. 3984. — Оп.1. — Спр. 1.
12. ЦДАВОВУ України. — Ф. 3984. — Оп.1 — Спр. 20.
13. Хомчук О. Церква поза церковною огорожею. Розколи і руйнації Української Православної Церкви в пошуках "константинопольського визнання". — Чикаго, 2002.

А.М.Киридон (Київ)

АНТИРЕЛІГІЙНА КОМІСІЯ 1920-х рр. В УКРАЇНІ

Одним із головних завдань партійно-державного керівництва 1920-х рр. було налагодження агітаційно-пропагандистської та культурно-просвітницької роботи в республіці з метою боротьби проти релігії та церкви. За рішенням Політбюро ЦК КП(б)У 31 жовтня 1920 р. було створено Агітпроп ЦК КП(б)У [1, 97], а 13 грудня 1920 року було схвалено його структуру. Головою Агітпропу було призначено Н.Попова [1, 118]. Відповідні органи були створені на місцях згідно об'їзника Агітпропу ЦК КП(б)У від 10 січня 1921 року. [2, 1] Після X з'їзду РКП(б) (березень, 1921 р.) структура апарату губкомів КП(б)У, в тому числі й Агітпропи, були реорганізовані: в губкомах створювалися політвідділи усної агітації і пропаганди, партійної освіти, друкованої агітації та пропаганди. Агітпропи губкомів КП(б)У здійснювали керівництво районних і повітових агітпропів та губполітосвітою [3, 103]. Об'їзник ЦК та агітпропу ЦК КП(б)У від 10 липня 1921 р. визнав антирелігійну пропаганду одним із пріоритетних напрямків [2, 58] і поклав її проведення на підвідділі політосвіти: політагітації

(лекційна секція), наукової пропаганди та художнього сектору пі керівництвом агітпропів парткомів [2, 58].

Надзвичайно впливовим партійним органом по координації антицерковних заходів була антирелігійна комісія політбюро ЦК ВКП(б). Офіційна її назва у 1922-1928 рр. — Комісія по проведенню відокремлення церкви від держави при ЦК РКП(б) (з 1925 року – ЦК ВКП (б), а з 13 червня 1928 р. по 17 листопада 1929 р. — Антирелігійна комісія при політбюро ЦК ВКП(б) [4, 38]. Прототипом антирелігійної була антицерковна комісія при Агітпропі, перші згадки про яку зустрічаються у липні 1921 р. Секретарем ЦК з пропаганди в цей період (березень – серпень 1921 р.) був Ом. Ярославський. У травні 1921 р. відбувся спеціальний розширений пленум ЦК РКП(б), постановою якого не друкувалася навіть в офіційних збірниках партійних документів того часу. У його роботі безпосередню участь брав В. Ленін [4 35], який не тільки редагував доповідь Ом. Ярославського, але й схвалив текст постанови пленуму, в якій, зокрема, наголошувалося: “Завдання всієї цієї роботи (антирелігійної. – Авт.) загалом повинне полягати в тому, щоб на місце релігійного світорозуміння поставити струнку комуністичну наукову систему, яка охоплює і пояснює питання, відповіді на котрі досі селянська робоча маса шукала в релігії.

Як в антирелігійних диспутах, так і в пресі старанно уникати вузького напрямку агітації, спрямованої іноді проти представників одного якого-небудь культу і, навпаки, систематично підкреслювати, що РКП бореться не з якими-небудь окремими релігійними групами, а з усім релігійним світоглядом взагалі” [5, 101].

Антирелігійна комісія (АРК) планувала й організувала боротьбу з релігією та віруючими на всій території країни. Аналогічні комісії утворювалися і на місцях. З цього часу, як слухно зауважує С. Савельєв, духовне життя країни проходить ніби на окупованій території, де окупант – державна ідеологія. До складу комісії, як правило, входили люди, які не розумілися у специфіці релігії. “Чим цих людей заряджали референти ДПУ – НКВС, – пише С. Савельєв, – тим вони і вистрілювали... А втім, члени комісії на чолі з Ом. Ярославським паплюжили, громили й знищували цілі напрямки релігійної та моральної думки в Росії” [4, 35].

В Україні комісія з антирелігійної пропаганди була створена рішенням політбюро ЦК КП(б)У 4 липня 1922 року (протокол №57):

“5. Слухали: про комісію з антирелігійної пропаганди (т.т. Рафаїл і Серафимов).

5. Ухвалили: а) затвердити комісію в складі тов. Серафимова (голова), Рафаїла, Сухоплюєва, Балицького, Мініна (в якості представника ЦК) і Скрипника.

б) запропонувати комісії розробити положення і план роботи та представити на затвердження Політбюро.

в) запропонувати комісії представити кошторис в Секретаріат на затвердження.

Секретар ЦК КПУ Мануїльський” [6, 1 зв.].

А вже 14 липня 1922 р. було заслухано доповідь голови комісії Серафимова “Про антирелігійну комісію”, де зазначалося, що антирелігійна комісія “є керівним ядром антирелігійної пропаганди”, і затверджувався щомісячний кошторис – 18 825 млн. крб. [6, 9 зв.].

Персональний склад антирелігійної комісії (особливо в перші роки її діяльності) часто змінювався, але посадовий залишався без змін. Сюди, як правило, входили працівники партійного апарату, представники ДПУ, комсомолу, профспілок. Так, на засіданні Оргбюро ЦК КП(б)У 9 листопада 1922 р. було винесено доповідь Д. Лебеда “Про роботу комісії з церковних справ”. Прийнято ухвалу: “Констатувати, що Комісія не працює належним чином ... Тов. Серафимова негайно відкликати з Києва”, а головою комісії було запропоновано затвердити Манцева [8, 136 зв.].

22 лютого 1924 р. антирелігійна комісія була затверджена Політбюро ЦК КП(б)У у складі: Шумський (голова), Логінов, Скрипник, Балицький, Затонський, Марченко (з КСМ), Сухоплюєв, Черлунчакевич (НКВС) і Мусульбас (Укрбюро ВЦСПС) [7, 28 зв.]. 15 жовтня 1924 р. Оргбюро ЦК КП(б)У пропонує затвердити головою антирелігійної комісії М. Попова [9, 152]. Таким чином, антирелігійна комісія стала керівним центром всієї антирелігійної роботи. Всеукраїнська антирелігійна комісія (ВАК) носила закритий характер, була створена і діяла “неофіційно”, тобто таємно. Коло осіб, що знайомилися з розпорядженням комісії, було суворо обмежене. Виписки з протоколів комісії адресувала персонально. Категорично заборонялося копіювати документи комісії, передавати іншим особам, котрим вони не призначалися і навіть робити на них посилання в радянському та профспілковому діловодстві, про що красномовно свідчить документ: № 1800/с від 14 лютого 1925 року: „В Наркомост – тов. Фалькевичу В агітпроп ЦК КП(б)У надійшла Ваша інформація за №333/с із насупною адресою на конверті: “Таємно. Харків. ЦК КП(б)У. Комісії з церковних справ”. Звергаємо Вашу увагу на недопустимість такої вказівки адреси на конверті, оскільки ця комісія існує не офіційно. Всю кореспонденцію в ЦК, що стосується антирелігійної пропаганди, слід направляти за адресою: “У підвідділ антирелігійної пропаганди агітпропу ЦК КП(б)У. Зав. агітпропом ЦК КП(б)У (Попов). Секретар агітпропу ЦК” [10, 112].

Звергаємо увагу, як і всеросійська комісія, в Україні аналогічна комісія зустрічається в документах під різними назвами: “Комісія з антирелігійної пропаганди,” “Антирелігійна комісія при ЦК КП(б)У”, “Всеукраїнська антирелігійна комісія з церковних справ”. Ці розбіжності можна пояснити уточненістю існування — з одного боку, а з іншого — малодосвідченістю працівників партійно-державного апарату. За свідченням дослідника С. Савельєва, комісією керували майже всуціль малограмотні, але дуже жорстокі люди [4, 35].

У губерніях при парткоммах теж створювалися антирелігійні комісії, які в червні 1925 р. у зв'язку зі змінами в територіально-адміністративному поділі країни були реорганізовані в окружні. На регіональній антирелігійній комісії покладалися завдання “координувати діяльність організації, які займалися антицерковною політикою, наглядати за правильним утіленням у життя політичної лінії партії щодо різноманітних угруповань, спостерігати за виконанням директив всеукраїнської антирелігійної комісії” [10, 8].

Крім зазначених установ, релігійними справами опікувалися й інші місцеві органи влади, наприклад, виконкоми рад. Відповідно до рішення Всеукраїнської антирелігійної комісії, усі вони мали постійно узгоджувати свою діяльність з органами ДПУ.

Таким чином, створення, склад та характер діяльності Антирелігійної комісії свідчили про важливість для партійно-державного керівництва питання боротьби проти релігії та церкви. Саме ця структура (ВАК) мала здійснювати “розвал церкви за класовою, національною та територіальною ознакою” [6, 9].

1. *Центральний державний архів громадських об'єднань України (далі ЦДАГО Укр.). — Ф. І. — Оп. 6. — Спр. 7.*
2. *ЦДАГО Укр. — Ф. І. — Оп. 20. — стр. 748.*
3. *Силантьєв В.И. Большевики и православная церковь на Украине в 20-е годы. — Х.: Харьковской госуд. политех. ун-т, 1998. — 232 с.*
4. *Савельєв С. Бог и комиссары // Социологические исследования. — 1991. — № 2.*
5. *Про питання про порушення пункту 13 Програми і про постанову антирелігійної пропаганди // Про релігію і атеїстичне виховання. — К., 1975.*
6. *ЦДАГО Укр. — Ф. І. — Оп. 6. — Спр. 30.*
7. *ЦДАГО Укр. — Ф. І. — Оп. 6. — Спр. 48.*
8. *ЦДАГО Укр. — Ф. І. — Оп. 7. — Спр. 17.*
9. *ЦДАГО Укр. — Ф. І. — Оп. 6. — Спр. 40.*
10. *ЦДАГО Укр. — Ф. І. — Оп. 20. — Спр. 2006.*

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ...	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелиця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>Л.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

